

O‘ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLAR MANFAATLARI – OLIY QADRIYAT

U. Jabbarov

Urganch davlat universitetining Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash, nazorat va monitoring bo‘limi boshlig‘i, iqtisod fanlari nomzodi

Anatotsiya: Maqolada mamlakatimizda ayollarning jamiyatda tutgan o‘rnini, ularning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamiyat hayotida faol ishtirokini ta‘minlash, ularning hayotda o‘z o‘rnini topishi, haq –huquqlarining buzilishiga yo‘l qo‘ymaslik, ayollarni ijtimoiy himoyalashni yanada kuchaytirishni amalga oshirilishi yoritib berilgan.

Kalit So‘zlar: tazyiq va zo‘ravonlik, gender tengligi, huquqbuzarsaylov huquqlari.

Mamlakatimizda fuqarolik jamiyati qurish har bir fuqarodan ijtimoiy faollikni talab etadi. Ijtimoiy faoliyat va huquq esa bir –biriga bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq barcha fuqarolar, jumladan, xotin –qizlar ham mehnat qilish, o‘z sog‘lig‘ini muxofaza qilish, qariganda, kasal bo‘lganda, mehnat qobiliyatini to‘la yoki qisman yo‘qotganda, boquvchisini yo‘qotganda moddiy ta‘minotga ega bo‘lish, uy –joy bilan ta‘minlanish va ilmiy ijod bilan shug‘ullanish huquqlari bilan birga keng siyosiy huquqlarga ham egadirlar.

Ular erkaklar bilan bir qatorda davlat boshqaruvi tizimlaridagi lavozimlarga, Oliy Majlisga saylash va saylanish, siyosiy partiyalar faoliyatida ishtirok etish, xususiy korxonalar ochish, tadbirkorlik bilan shug‘ullanishlari mumkin. Bularning barchasi O‘zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari, ya‘ni erkaklar bilan xotin –qizlar huquqiy nuqtai nazardan teng ekanliklaridan dalolat beradi. Ular o‘z qiziqishlari va hayotiy ehtiyojlariga qarab u yoki bu faoliyat turi bilan shug‘ullanishlari, davlatni va jamiyatni boshqarishda ishtirok etishlari mumkin.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida: “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar”¹ - deya e‘tirof etilishi bo‘ldi. Bu bilan mamlakatimizda ayollar jamiyatning faol a‘zosi sifatida barcha sohalarda keng qamrovli ishtirok etishi huquqiy kafolatlatadi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda demokratik ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda xotin-qizlarning faol ishtiroki inobatga olgan holda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faoligini yanada oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4235-sonli qarori qabul qilindi.² Qarorga muvofiq, ayollar mehnatini muayyan soha yoki kasblarda qo‘llash bo‘yicha taqiqlar bekor qilindi, bola parvarishlash

¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 mardagi “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4235-son qarori

ta'tilining kamida uch oyi ota tomonidan foydalanilgan taqdirda, ota yoki onadan biriga O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 234-moddasi tartibida qo'shimcha bir oy nafaqa to'lanadigan bola parvarishlash ta'tili beriladigan bo'ldi va ikki yoshga to'lmagan farzandini tarbiyalovchi ota-onalarning biriga ularning ish paytidagi dam olish va ovqatlanish, bolani ovqatlantirish uchun beriladigan tanaffuslar hisobidan ish beruvchi bilan kelishgan holda kun davomida foydalaniladigan tanaffus vaqtini belgilash huquqi berildi. Shuningdek, ushbu qaror asosida 2019-yil 1-maydan Nodavlat notijorat tashkilot maqomiga ega bo'lgan "Xotin-qizlar tadbirkorlik markazlari" tashkil etildi. Markazlarning asosiy vazifalari etib, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan hamkorlikda uzoq muddat bola parvarishlash ta'tilida bo'lgan, mushkul iqtisodiy ahvolga tushgan ayollarni mehnat bozorida talab etilayotgan kasblar bo'yicha qayta tayyorlash va ularning ishga joylashishiga ko'maklashish; tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirgan ayollarni markazlarga jalb etish va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishga ko'maklashish; ayollarning o'z biznesini tashkil etish va yuritish ko'nikmalarini shakllantirish, biznes g'oyalarini tayyorlashda konsultativ yordam berish, shu jumladan, loyiha biznes-rejasini tayyorlash, soliqqa tortishning turli rejimlarini tanlash va qo'llash, buxgalteriya hisobini yuritish, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish va boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'qitishni tashkil etish; zarur hollarda, faoliyatini boshlayotgan tadbirkor xotin-qizlarga mahallalardagi bo'sh turgan binolardan joy ajratilishiga ko'maklashish; tadbirkor ayollarga va tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirgan xotin-qizlarga o'z biznesini tashkil etishda zarur maslahatlar berish va amaliy yordam ko'rsatish, shu jumladan, ishonchli hamkorlarni topish, minitexnologiyalar va uskunalar sotib olishda ko'maklashish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning realizatsiya qilinishiga ko'maklashish; norasmiy faoliyat yuritayotgan hunarmand ayollarga ro'yxatdan o'tish, "Hunarmand" uyushmasiga a'zo bo'lish orqali soliqlar va boshqa turdagi imtiyozlardan foydalanishda hamda imtiyozli kredit olishda amaliy yordam ko'rsatishi belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-sonli Farmoni qabul qilindi.³ Ushbu farmonga ko'ra, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatining ustuvor yo'nalishlari etib xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini ta'minlash, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ularning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi roli va faolligini oshirish; xotin-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash, yordamga muhtoj bo'lgan va og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarning, shu jumladan, nogironligi bo'lgan ayollarning manzilli ro'yxatlarini tuzish, ularga ijtimoiy-huquqiy, psixologik va moddiy yordam ko'rsatish; xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, mehnat sharoitlarini yaxshilash, xotin-qizlarni, ayniqsa, qishloq joylardagi yosh qizlarni oilaviy va xususiy tadbirkorlikka, hunarmandchilikka keng jalb etish masalalarida har tomonlama manzilli qo'llab-quvvatlash; xotin-qizlar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, birinchi navbatda, huquqbuzarlikka moyilligi bo'lganlar bilan yakka tartibda ish olib borish hamda jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan xotin-qizlarning ijtimoiy reabilitatsiyasi va moslashishi bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan yaqin hamkorlikni ta'minlash belgilandi.

Bundan tashqari, xotin-qizlarni himoyalash mexanizmini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi 2019-yil 2-

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325-sonli Farmon

sentabr kungi O‘RQ–561-sonli Qonuni qabul qilindi.⁴ Ushbu Qonun xotin-qizlarni turmushda, ish joylarida, ta’lim muassasalarida hamda boshqa joylarda tazyiqlar va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilishga qaratilgan. Shuningdek, sohadagi munosabatlarni tartibga solish, tazyiqlar va zo‘ravonlikdan jabrlanganlarni huquqiy hamda ijtimoiy himoya qilish kafolatlarini ta’minlash ham qonunning muhim maqsadlaridandir.

Ushbu Qonun bilan jinsiy zo‘ravonlik, jismoniy zo‘ravonlik, ruhiy zo‘ravonlik, iqtisodiy zo‘ravonlik, zo‘ravonlik, ish joyi, tazyiq, tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchi, tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish, tazyiqlar va zo‘ravonlikning oldini olish, muhofaza orderi kabi yangi tayanch tushunchalar kiritildi va mazmun-mohiyati ochib berildi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Mahalliy davlat hokimiyati organlari, Ichki ishlar organlari, Mehnat organlari, Ta’limni davlat tomonidan boshqarish organlarining hamda ta’lim muassasalari, Davlat sog‘liqni saqlash tizimini boshqarish organlarining hamda sog‘liqni saqlash muassasalari, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi, Fuqarolar o‘zini o‘zi boshqarish organlarining, nodavlat notijorat tashkilotlarining va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish sohasidagi vakolatlari va ishtiroki belgilandi.

Ushbu Qonunga ko‘ra, tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchi o‘ziga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlik sodir etilgani yoki ularni sodir etish tahdidi to‘g‘risida ariza bilan tegishli vakolatli organlar hamda tashkilotlarga yoxud sudga murojaat etish huquqiga egaligi belgilandi.

Xuddu shuningdek, 2019-yil 2-sentabrda O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi O‘RQ–562-sonli Qonuni qabul qilindi.⁵ Qonunga ko‘ra, davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinsdagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi.

Ushbu Qonun bilan gender siyosati amalga oshirilishini ta’minlashga doir vaqtinchalik maxsus choralar, gender, gender statistikasi, gender-huquqiy ekspertiza, jins bo‘yicha bevosita kamsitish, jins bo‘yicha bilvosita kamsitish kabi yangi tayanch tushunchalar kiritildi va mazmun-mohiyati ochib berildi va davlat xizmati sohasida, saylov huquqlarini amalga oshirishda, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda, ta’lim, ilm-fan, madaniyat hamda sog‘liqni saqlash sohasida xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari belgilandi. Xususan, qonun hujjatlaridagi jins bo‘yicha kamsitilishiga yo‘l qo‘yadigan normalarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida ushbu hujjatlar va ular loyihalarining gender-huquqiy ekspertizasi o‘tkaziladigan bo‘ldi.

Shuningdek, Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash sohasidagi yagona davlat siyosati Gender tengligini ta’minlash bo‘yicha komissiya tomonidan amalga oshirilishi belgilandi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda yuqoridagi normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishining bosh maqsadi; jamiyatda, turmushda, ish joylarida, ta’lim muassasalari va boshqa joylarda xotin-qizlarga nisbatan munosabatni yanada yaxshilash, ularga nisbatan hurmat va ehtiromni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

⁴ O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi 2019-yil 2-sentabr kungi O‘RQ–561-sonli Qonuni

⁵ O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi 2019-yil 2-sentabrdagi O‘RQ–562-sonli Qonuni

